

HIDROHEMIJSKE KARAKTERISTIKE PODZEMNIH VODA IZDANI SA INTERGRANULARNIM TIPOM POROZNOSTI U SEVERNOM DELU REPUBLIKE SRPSKE

HYDRICHEMICAL CHARACTERISTICS OF GROUNDWATER IN AQUIFER WITH INTERGRANULAR POROSITY IN THE NORTH PART OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

Nikola Nikolić¹, Vaso Novaković¹

¹ DOO IPIN Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering, Vidovdanska 48 Bijeljina, Bosna i Hercegovina.
E-mail: nikolanikolic@ipininstitut.com, vasonovakovic@ipininstitut.com

APSTRAKT: Za potrebe vodosnabdevanja, kako stanovništva, tako i privrede na nekom prostoru, neophodno je obezbediti dovoljne količine podzemne vode, zadovoljavajućeg kvaliteta. Vodosnabdevanje na prostoru Republike Srpske vrši se uglavnom podzemnim vodama. Na prostoru Republike Srpske formirane su izdani sa različitim tipom poroznosti. U severnom delu Republike Srpske dominantne su izdani u kojima je intergranularni tip poroznosti, dok su u južnom to uglavnom izdani sa pukotinskim i kavernožnim tipom poroznosti. Izdani sa intergranularnim tipom poroznosti su formirane u peskovima i šljunkovima kvartarne i neogene starosti. U ovom radu su prikazani i sistematizovani svi dostupni rezultati koji se odnose na kvalitet podzemnih voda do kojih se došlo tokom istraživanja prvih po dubini izdani sa intergranularnim tipom poroznosti u severnom delu Republike Srpske.

Ključne reči: kvalitet podzemne vode, izdan, intergranularna poroznost

ABSTRACT: For the needs of water supply, both residential and commercial in an area, it is necessary to provide sufficient quantities of groundwater of satisfactory quality. Water supply in the area of Republic of Srpska is done mostly with groundwater. In the territory of the Republic of Srpska there are formed aquifer with different types of porosity. In the northern part of Republika Srpska there are dominant aquifer with intergranular type of porosity, while in the south they are mainly aquifer with fissure and cavernous type of porosity. Aquifer with intergranular type of porosity are formed in sands and gravels of Quaternary and Neogene age. This paper presents and systematizes all the available results related to the quality of groundwater which were obtained during research of the first in depth of the aquifer with intergranular type porosity in the north of the Republic of Srpska.

Key words: groundwater quality, aquifer, intergranular porosity

UVOD

Prostor Bosne i Hercegovine podeljen je na dva entiteta, Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine. Svaki entitet zasebno donosi zakone koji važe na njegovom prostoru i odlučuje o zakonskim regulativama. Ipak, za potrebe razvoja svakog entiteta neophodno je obezbediti dovoljne količine pitke vode, kako za ljudsku upotrebu, tako i za potrebe nesmetanog rada industrije. S tim u vezi, zakoni koji se odnose na kvalitet podzemne vode za ljudsku upotrebu se neznatno razlikuju među entitetima. Ipak, metodologija ispitivanja kvaliteta se ne razlikuje, jer se ista vrši akreditovanim metodama.

Na prostoru Republike Srpske, za potrebe vodosnabdevanja, uglavnom se koriste podzemne vode. Podzemne vode se zahvataju iz izdani sa različitim tipovima poroznosti, i u svakom od njih se javljaju određene pravilnosti. Izdani sa intergranularnim tipom poroznosti se najlakše kaptiraju, jer se nalaze na manjim dubinama od ostalih i obično su prve po dubini. Međutim, problem u tome je teža zaštita istih, njihovo lakše zagađenje, te je neophodno voditi posebno računa o njihovoj zaštiti. Veće i značajnije izdani sa intergranularnim tipom poroznosti uglavnom se nalaze u severnom delu Republike Srpske (slika 1). Među njima se izdvajaju akviferi formirani u sedimentima kvartarne i neogene starosti.

Sa prikazane slike se može videti da je izdvojeno sedam većih izdani, od čega je šest izdvojeno u okviru peskova i šljunkova kvartarne starosti, dok je jedna predstavljena peskovitim šljunkovima neogene starosti (stanarski basen). Površine izdani prikazanih na slici 1 nisu zanemarljive, kao ni količine vode koje se mogu dobiti iz njih. Iz tog razloga su u okviru istih sprovedena brojna istraživanja, koja su pored količina, uključila i ispitivanje kvaliteta podzemne vode za definisanje njihove namene. Iako je izdvojeno sedam većih izdani, postoje veliki broj manjih koji se koriste za organizovano vodosnabdevanje, često pojedinih opština ili delova opština, ali isti ne zauzimaju značajnije površine (Novaković i dr, 2015).

U severnom delu Republike Srpske kvartarne naslage zauzimaju veliko prostranstvo. Debljina im dostiže u slivu Bosne do 15 m (Novaković et al, 2018), na prostoru Prijedora oko 6 do 8 m (Grujić, 2008), dok na prostoru Lijeve polja, Semberije i Posavine ide i do 70 m (Josipović, 1965; Novaković et al, 2018). Ove tvorevine izgrađuju najveće izdani sa intergranularnim tipom poroznosti na teritoriji Republike Srpske. Povlatni glinoviti sedimenti, koji ujedno predstavljaju hidrogeološke izolatore, su debljine od 0,5 m (Novaković et al, 2018), pa i do 10 m na pojedinim delovima Semberije, Posavine i Lijeve polja (Novaković et al, 2017, 2021).

Slika 1. Geografski položaj izdani sa intergranularnim tipom poroznosti
 Legenda: 1 – Sliv reke Drine sa Semberijom, 2 – Lijeve polje, 3 – Brčansko-šamačka Posavina, 4 – Sliv reke Bosne, 5 – Posavina, 6 – Aluvijon Sane, 7 – Stanarski neogeni basen

Figure 1. Geographical location of aquifer with intergranular porosity
 Legend: 1 – River basain Drina with Semberija, 2 – Lijeve polje, 3 – Brčansko-šamačka Posavina, 4 – River basain Bosna, 5 – Posavina, 6 – Sana alluvion, 7 – Stanari neogene basain

Tvorevine neogena u kojima su formirane izdani sa intergranularnim tipom poroznosti nalaze se u okolini Stanara. U stanarskom neogenom basenu vodonosan sloj predstavljen je peskovitim šljunkovima, koji se nalaze u podini glavnog ugljenog sloja (Nikolić et al, 2022). Iznad ugljenog sloja prisutni su sitnozrni peskovi, te raznobojne gline, koje zajedno sa ugljem predstavljaju hidrogeološki izolator. Sam neogeni basen ograničen je dijabaz-rožnom formacijom, jurske starosti.

Hidrogeološka istraživanja pomenutih izdani počela su još 50-ih godina prošlog veka. Najveći obim istražnih radova vršen je za potrebe izrade novih objekata, te proširenja kapaciteta novih izvorišta. Na prostoru stanarskog neogenog basena, pored potreba za vodom za vodosnabdevanje, vršena su i istraživanja za potrebe odvodnjavanja terena radi nesmetane eksploatacije uglja. Paralelno sa izvođenjem pomenutih istražnih radova, vršena su i određivanja kvaliteta podzemne vode, radi definisanja mogućnosti njihove primene. Pored istraživanja za organizovana vodosnabdevanja stanovništva, na prostoru Lijeve polja, Semberije i Brčansko-šamačke Posavine izveden je veliki broj pijezometara, koji su se koristili za potrebe uspostavljanja mreže monitoringa podzemne vode (Jukić et al, 1987).

Cilj ovog rada je da se kroz analizu rezultata laboratorijskih određivanja fizičko-hemijskih parametara podzemne vode izdani sa intergranularnim tipom poroznosti na prostoru Republike Srpske prikažu određene pravilnosti koje se javljaju u okviru ovog tipa izdani.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Za potrebe analize hidrohemijskih karakteristika podzemnih voda u ovakvim dijelovima terena, značajan je odabir vrste analiza, kao i parametara koji će se pratiti i koji nam mogu dati neophodne

informacije. Kako se radi o prvoj po dubini izdani, izgrađenoj od peskovito-šljunkovitim sedimentata, pored osnovnog hemijskog sastava, posebna pažnja će se obratiti na definisanje potencijalnog zagađenja podzemnih voda (utrošak KMnO_4 , sadržaj nitrata i amonijum jona), te sadržaj gvožđa i mangana.

Radi definisanja hidrohemijskih karakteristika podzemne vode, odnosno fizičko-hemijskog sastava podzemne vode, korištene su standardne metode uzorkovanja vode, njihov transport do laboratorije i konzervacija uzoraka vode za ispitivanje sadržaja gvožđa i mangana. Analize uzoraka podzemne vode vršene su u akreditovanim laboratorijama Zavoda za javno zdravlje Republike Srpske u Zvorniku i Banja Luci, Zavodu za javno zdravlje tuzlanskog kantona u Tuzli, Instituta Milan Jovanović Batut u Beogradu i laboratoriji IPIN Instituta u Bijeljini, dok je određeni deo analiza rađen u laboratorijama drugih ustanova. Izradom Elaborata o rezervama, sistematizacijom dobijenih rezultata i uvidom u rezultate ranijih istraživanja, izvršena je reinterpretacija i obrada podataka dostupnih rezultata.

REZULTATI I DISKUSIJA

Na osnovu obrade dostupnih analiza određen je osnovni hemijski sastav podzemnih voda u okviru izdani sa intergranularnim tipom poroznosti. Iz preko 200 analiza izvednih u periodu od 50-ih godina 20. veka sve do poslednje dostupnih istraživanja, definisano je da u vodama dominantan anjon hidrokarbonata. Kod katjona, najveći broj uzoraka ima izraženo prisustvo kalcijuma, zatim određeni broj uzoraka pripada mešovitom tipu voda, odnosno kalcijumsko-magnezijumskim vodama. Manji broj uzoraka pripada natrijumsko-kalijumskoj grupi klasifikacije prema O.A. Alekinu (Alekin, 1970).

Slika 2. Piperov dijagram osnovnog hemijskog sastava podzemne vode

Legenda: 1 – Sliv reke Drine sa Semberijom, 2 – Lijevče polje, 3 – Brčansko-šamačka Posavina, 4 – Sliv reke Bosne, 5 – Posavina, 6 – Aluvijon Sane, 7 – Stanarski neogeni basen

Figure 2. Piper chart of basic chemical composition of groundwater

Legend: 1 – River basain Drina with Semberija, 2 – Lijevče polje, 3 – Brčansko-šamačka Posavina, 4 – River basain Bosna, 5 – Posavina, 6 – Sana alluvion, 7 – Stanari neogene basain

Pored osnovnog hemijskog sastava, određene su vrednosti specifičnih elemenata, koji nam pokazuju osnovne razlike podzemnih voda pomenutih izdani. Određene su vrednosti elektroprovodljivosti, ukupne tvrdoće vode, sadržaja gvožđa i mangana, kao i nitrata, amonijum jona i utroška kalijum-permanganata (tabela 1).

Tabela 1. Rezultati ispitivanja hemijskog sastava podzemnih voda
Table 1. Testing results of groundwater chemical composition

Parametar	Max	Min	Opseg	Aritmet. sredina	Geomet. sredina	Medijana	Koef. asimetrije	Id
Ec ($\mu\text{S/cm}$)	767,0	330,0	437,0	593,4	577,7	610,0	-0,31	1
	866,0	462,0	404,0	706,8	700,8	715,5	-0,23	2
	1.150,0	414,0	763,0	742,3	725,4	747,5	0,36	3
MDK 2.500 $\mu\text{S/cm}$	940,0	575,0	365,0	793,3	782,9	813,0	-0,52	4
	1.129,0	323,0	80,6	733,05	700,86	637,0	0,16	5
	941,0	572,0	369,0	801,33	782,7	891,0	-1,02	6
	320,0	41,0	27,90	129,64	101,45	75,0	0,90	7
Ukupna tvrdoća ($^{\circ}\text{dH}$)	23,24	9,50	13,74	18,83	18,49	20,00	-1,45	1
	23,16	15,64	7,52	19,67	19,49	19,70	-0,14	2
	17,10	13,70	3,40	14,72	14,67	14,30	1,79	3
	23,00	8,00	15,00	14,30	11,92	11,20	1,69	4
	17,10	13,60	3,50	15,50	15,42	15,65	-0,16	5
	18,20	16,10	2,10	16,66	16,64	16,18	1,03	6
	5,88	1,20	4,68	3,11	2,79	3,00	0,55	7
Utrošak KmnO ₄ (mg/l)	24,02	0,41	23,61	7,94	4,01	3,12	0,91	1
	4,60	0,31	4,29	2,03	1,34	0,32	1,58	2
	4,0	2,5	1,5	2,98	2,93	2,7	1,58	3
	11,69	2,3	9,39	6,63	5,06	6,27	0,08	4
	3,14	2,4	0,74	2,88	2,86	2,99	-1,71	5
	5,71	2,5	3,41	3,79	3,65	3,93	-0,27	6
	4,40	0,23	4,17	1,62	1,25	1,60	1,49	7
MDK 5 mg/l	0,54	0,00	0,54	0,09	0,03	0,08	2,81	1
	0,21	0,00	0,21	0,03	0,01	0,01	2,80	2
	0,38	0,00	0,38	0,22	0,15	0,12	1,64	3
	0,35	0,00	0,35	0,17	0,02	0,17	-0,19	4
	0,45	0,00	0,45	0,14	0,03	0,1	1,06	5
	0,56	0,10	0,46	0,23	0,18	0,14	1,96	6
	0,23	0,01	0,22	0,08	0,05	0,05	1,24	7
NH ₄ ⁺ (mg/l)	33,10	0,00	33,10	11,20	5,80	9,00	0,99	1
	62,19	0,80	61,39	37,93	31,40	30,16	0,17	2
	57,05	1,3	55,75	15,97	11,88	11,27	1,66	3
	22,36	9,3	13,06	15,92	14,94	16,83	-0,12	4
	66,27	3,32	62,95	31,86	24,71	22,40	1,16	5
	1,91	0,11	1,80	0,63	0,32	0,26	1,89	6
	3,60	0,04	3,56	1,00	0,34	0,41	1,24	7
MDK 0,5 mg/l	0,20	0,00	0,20	0,06	0,01	0,04	0,87	1
	0,75	0,00	0,75	0,08	0,01	0,03	3,49	2
	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,61	3
	0,10	0,00	0,10	0,06	0,06	0,01	1,67	4
	1,48	0,03	1,45	0,63	0,19	0,50	0,41	5
	0,22	0,00	0,22	0,09	0,02	0,07	1,28	6
	1,30	0,01	1,29	0,38	0,18	0,26	1,50	7
Fe (mg/l)	0,05	0,00	0,05	0,01	0,01	0,01	2,96	1
	0,70	0,00	0,70	0,06	0,01	0,01	3,58	2
	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-2,24	3
	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	1,73	4
	0,40	0,01	0,39	0,19	0,05	0,11	0,90	5
	0,06	0,01	0,05	0,03	0,03	0,03	0,50	6
	0,33	0,01	0,32	0,07	0,04	0,04	2,94	7
MDK 0,05 mg/l	0,05	0,00	0,05	0,01	0,01	0,01	2,96	1
	0,70	0,00	0,70	0,06	0,01	0,01	3,58	2
	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-2,24	3
	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	1,73	4
	0,40	0,01	0,39	0,19	0,05	0,11	0,90	5
	0,06	0,01	0,05	0,03	0,03	0,03	0,50	6
	0,33	0,01	0,32	0,07	0,04	0,04	2,94	7

Legenda: 1 – Sliv reke Drine sa Semberijom, 2 – Lijevče polje, 3 – Brčansko-šamačka Posavina, 4 – Sliv reke Bosne, 5 – Posavina, 6 – Aluvijon Sane, 7 – Stanarski neogeni basen

Legend: 1 – River basain Drina with Semberija, 2 – Lijevče polje, 3 – Brčansko-šamačka Posavina, 4 – River basain Bosna, 5 – Posavina, 6 – Sana alluvion, 7 – Stanari neogene basain

Na osnovu obrade rezultata laboratorijskih analiza dobija se da podzemne vode koje se zahvataju iz kvartarnih sedimenata pripadaju hidrokarbonatnoj klasi (slika 2), kalcijumskoj grupi, klasifikacije prema O.A. Alekinu, dok određeni broj uzoraka pripadaju mešovitom tipu (kalcijumsko-magnezijumske vode).

Generalni sastav je prikazan i formulom Kurlova (Dimitrijević et al, 1989). Imajući u vidu geološki građu Republike Srpske, gde su kvartarne naslage predstavljene peskovima, šljunkovima i valuticama sa visokim sadržajem kalcijum i magnezijum karbonata (Čičić, 2002), za očekivati je bio ovakav sastav osnovni hemijski sastav podzemne vode.

Podzemne vode stanarskog neogenog basena pokazuju razliku u njihovom osnovnom hemijskom sastavu. Rezultati pokazuju da podzemne vode pripadaju hidrokarbonatnoj klasi (slika 2), dok nemaju dominantan katjon (mešoviti tip podzemne vode, varira od kalcijumskih do natrijumsko-kalijumskih), što je prikazano i u formuli Kurlova. Ovo se može objasniti prisustvom dijabaz-rožne formacije, odnosno serpentinita i peridotita u okolini i podini neogenog basena, koji imaju visok sadržaj plagioklasa.

Kvartarni sedimenti	Neogeni sedimenti
$M_{0,405} \frac{HCO_{84}^3 SO_9^4 Cl_7}{Ca_{68} Mg_{24} Na + K_8} pH_{7,18}$	$M_{0,070} \frac{HCO_{86}^3 Cl_{11}}{Ca_{46} Mg_{29} Na + K_{25}} pH_{6,84}$

Analize podzemnih voda pokazuju da vode kvartarnih sedimenata pripadaju dosta tvrdim do tvrdim vodama klasifikacije prema Klutu, dok podzemne vode stanarskog neogenog basena pripadaju vrlo mekim do mekim vodama. U skladu sa tvrdoćom vode, elektroprovodljivost podzemne vode iz izdani u okviru sedimenata kvartarne starosti je znatno više (često preko 700 $\mu S/cm$), nego što je to slučaj sa vodama stanarskog neogenog basena (oko 100 $\mu S/cm$). Elektroprovodljivost je direktno proporcionalna ukupnoj količini rastvorenih soli, dok je tvrdoća vode proporcionalna solima kalcijuma i magnezijuma u vodi, te na osnovu već pomenutog geološkog sastava terena, očekivan je bio ovakav rezultat.

Sadržaj nitrata, amonijum jona i utroška kalijum-permanganata su uglavnom ispod maksimalno dozvoljenih vrednosti propisanih važećim Pravilnikom (Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, Sl. glasnik Republike Srpske, br. 88/17). Ipak, u delovima terena gde je intenzivna poljoprivredna aktivnost (centralni deo Lijeve polje, Semberija, Posavina), kao i u delovima terena sa većom gustinom naseljenosti, gde izostaje kanalizaciona mreža, javlja se povišen sadržaj nitrata i amonijum jona u podzemnim vodama. Takođe „trošenjem“ kiseonika na usporenom podzemnom toku usled biohemijskih procesa i prisutnih mikroorganizama u vodi, stvoreni su preduslovi za povišen sadržaj amonijaka i nitrita (Novaković i dr, 2008, Rajić et al, 2012). Povišen utrošak kalijum-permanganata nam ukazuje na prisustvo zagađenja u podzemnim vodama (sliv reke Bosne), kao i anaerobne uslove sredine.

Sadržaj gvožđa i mangana je značajno povišen na prostoru Posavine, stanarskog neogenog basena i delimično na prostoru aluvijona Sane. Povišen sadržaj navedenih elemenata se javlja usled „trošenja“ kiseonika na račun biohemijskih procesa, nedostatka zone aeracije, ali i prisustva minerala sa sadržajem gvožđa i mangana, te glinoviti i laporoviti komponenti u okviru peskovitih šljunkova. Ono što je primetno poslednjih nekoliko godina na prostoru stanarskog neogenog basena, da usled eksploatacije uglja, te promene morfologije terena, a samim tim i promenom režima podzemne vode, dolazi i do promena sadržaja gvožđa i mangana u pojedinim delovima basena.

Rezultati laboratorijskih ispitivanja podzemne vode pokazuju da kvalitet podzemne vode u okviru izdani sa intergranularnim tipom poroznosti u prirodnim uslovima na prostoru Posavine, Lijeve polja i stanarskog neogenog basena ima povišen sadržaj gvožđa i mangana, kao posledice izostanka zone aeracije i usporene vodozamene, te prisustva glinoviti i laporoviti komponenti. Usled antropogenog dejstva na prostoru Lijeve polja, Semberije i Posavine (poljoprivredna aktivnost, nedostatak adekvatne kanalizacione mreže), javlja se povišen sadržaj nitrata, amonijum jona, dok utrošak kalijum-permanganata nam ukazuje na prisustvo zagađenja.

ZAKLJUČAK

Na osnovu prikazanih rezultata laboratorijskih ispitivanja podzemne vode u okviru izdani sa intergranularnim tipom poroznosti, može se zaključiti da podzemne vode koje se zahvataju iz kvartarnih sedimenata najčešće pripadaju hidrokarbonatnoj klasi, kalcijumskoj grupi klasifikacije prema O.A. Alekinu, dok određeni broj uzoraka pripadaju mešoviti tipu (kalcijumsko-magnezijumske vode). Podzemne vode stanarskog neogenog basena pripadaju hidrokarbonatnoj klasi, dok nemaju dominantan katjon (mešoviti tip podzemne vode, varira od natrijumsko-kalijumskih do kalcijumskih voda).

Rezultati analiza pokazuju da podzemne vode kvartarnih sedimenata pripadaju dosta tvrdim do tvrdim vodama, dok vode stanarskog neogenog basena pripadaju vrlo mekim do mekim vodama klasifikacije prema Klutu. Sadržaj nitrata, amonijum jona i utroška kalijum-permanganata su uglavnom ispod maksimalno dozvoljenih vrednosti propisanih važećim Pravilnikom, osim u delovima terena sa

intenzivnom poljoprivrednom aktivnošću, te velikom koncentracijom stanovništva bez odgovarajuće kanalizacione mreže (Lijevče polje, Semberija, Posavina). Sadržaj gvožđa i mangana je povišen u delovima terena u kojima izostaje zona aeracije i sa usporenom vodozamenom (anaerobni uslovi), ali i prisustva minerala sa sadržajem gvožđa i mangana, te glinovitih i laporovitih komponenti u okviru peskovitih šljunkova.

Analizom laboratorijskih ispitivanja, autori ovog rada su izveli zaključak da se u severnim delovima Republike Srpske nalazi više izdani na kojima se oseća dejstvo antropogenog faktora (u vidu pojave povišenog sadržaja nitrata i amonijum jona), kao i sa režimom pogodnim za stvaranje anaerobnih uslova sredine i tako povišenog sadržaja gvožđa i mangana u vodi, a povremeno i amonijum jona i nitrata. Doprinos poznavanju uticaja režima izdani na fizičko-hemijski sastav vode može pomoći istraživačima kod planiranja, istraživanja, predviđanja, izbora lokacije i projektovanja bunara za zahvatanje podzemne vode i postrojenja za tretman.

LITERATURA

- Alekin OA, 1970: *Osnovi gidrohemi*, Hidrometeoizdat, Leningrad
- Čičić S, 2002: *Geološka karta Bosne i Hercegovine, R 1:300.000*, Institut za geologiju građevinskog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo
- Dimitrijević N, Papić P, 1989: *Hidrohemija metode hemijskih analiza prirodnih voda i hidrohemijiska istraživanja*, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, OOUR Grupa za hidrogeologiju, Beograd
- Grujić R, 2008: *Hidrohemijske karakteristike, mogućnost tretmana i korištenja podzemnih voda područja Prijedora, magistarski rad*, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik, Zvornik
- Josipović J, 1965: *Hidrogeologija sjeveroistočne Bosne, doktorska disertacija*, Sarajevo
- Jukić S, Plavkić J, 1987: *Izveštaj IV faze osnovnih hidrogeoloških istraživanja za proučavanje režima i bilansa podzemnih voda u stijenskim masama intergranularne poroznosti na teritoriji SR BiH*, Geoinženjering, Sarajevo
- Nikolić N, Novaković V, 2022: *Fizičko-hemijske karakteristike podzemnih voda neogenih basena u severnom delu Bosne i Hercegovine*, 43. međunarodna konferencija Vodovod i kanalizacija 22, pp214-222, ISBN: 978-86-80067-53-7, Zrenjanin
- Novaković i dr, 2008: *Uticaj režima izdani na sadržaj gvožđa, mangana, nitrata i amonijaka u podzemnim vodama*, 29. stručno-naučni skup Vodovod i kanalizacija 08, pp151-158, ISBN: 978-86-80067-21-6, Zlatibor
- Novaković V. i dr, 2015: *Studija o stanju izdani Republike Srpske i procjeni rizika po kvalitet i rezerve podzemne vode*, DOO IPIN, Bijeljina
- Novaković N. i dr, 2017: *Projekat monitoringa podzemnih voda neposrednog sliva rijeke Save i sliva rijeke Ukrine na prostoru Republike Srpske*, DOO IPIN, Bijeljina
- Novaković N. i dr, 2018: *Projekat monitoringa podzemnih voda sliva rijeke Bosne na prostoru Republike Srpske*, DOO IPIN, Bijeljina
- Novaković V. i dr, 2018: *Studija unapređenja upravljanja izvoristom „Grmić“*, DOO IPIN, Bijeljina
- Novaković N. i dr, 2021: *Projekat monitoringa podzemnih voda sliva rijeke Vrbas na prostoru Republike Srpske*, DOO IPIN, Bijeljina
- Rajić Z i ostali, 2012: *Effects of aeration on groundwater quality for irrigation*, Ekonomika poljoprivrede, Vol 59, pp523-534, ISSN: 0352-3462, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd